

INKLYUZIV TA'LIMDA NUTQIDA KAMCHILIGI BOR BOLALAR BILAN ISHLASH METODIKASI

Xamroyeva Zumradxon Arabboy qizi

Andijon viloyati Xo'jaobod tumani MMTB
tasarrufidagi 9-maktab logoped-o'qituvchisi

Tel: +998889870107 e-mail: xamroyevazumradoy@gmail.com

Annotatsiya: Inklyuziv ta'limda nutqida kamchiligi bor bolalar bilan ishlash metodikasi – bu nutqiy rivojlanishida orqada qolgan yoki nutq buzilishlariga ega bolalarni ta'lim jarayoniga to'liq jalb qilish va ularning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda rivojlantirishga qaratilgan maxsus pedagogik yondashuvlar va usullar majmuasidir.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, metod, maxsus pedagogika, nutqiy rivojlanish, ota-onalar bilan hamkorlik, kommunikativ kompetensiya, psixolog, logoped

Аннотация: Методика работы с детьми, имеющими речевые нарушения, в условиях инклюзивного образования — это совокупность специальных педагогических подходов и методов, направленных на полное включение детей с задержкой речевого развития или речевыми нарушениями в образовательный процесс с учётом их индивидуальных потребностей и возможностей.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, метод, специальная педагогика, речевое развитие, сотрудничество с родителями, коммуникативная компетенция, психолог, логопед

Annotation: The methodology of working with children with speech disorders in inclusive education is a set of special pedagogical approaches and methods aimed at fully involving children with delayed speech development or speech disorders in the educational process, taking into account their individual needs and abilities.

Keywords: Inclusive education, method, special pedagogy, speech development, cooperation with parents, communicative competence, psychologist, speech therapist

Nutq nuqsonlari bolalarning shaxsiy rivojlanishiga, ijtimoiy moslashuviga va ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday bolalar bilan ishlashda to'g'ri tashxis qo'yish, individual yondashuv asosida logopedik va psixologik yordam ko'rsatish muhim ahamiyatga kasb etadi. Zamonaviy metodlar, o'yinli mashg'ulotlar, innovatsion texnologiyalar va ota-onalar bilan hamkorlik orqali bolalarning nutqiy rivojlanishini samarali yo'lga qo'yish mumkin. Shunday yondashuvlar orqali bolalarda sog'lom nutqni shakllantirish, ularning ijtimoiy faolligini oshirishga erishiladi.

Bu metodikaning asosiy maqsadi – bolalarning nutqiy va kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning o'z fikrlarini ifodalashga, tengdoshlari va o'qituvchilar bilan muloqotga kirishishga yordam berishdir.

Metodika quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

1. Diagnostika va individual reja tuzish: Har bir bolaning nutqiy rivojlanish darajasi baholanadi va uning ehtiyojlariga mos reja tuziladi.

2. Logopedik mashg'ulotlar: Talafuzni to'g'rilash, so'z boyligini oshirish, gap tuzish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun maxsus mashqlar qo'llanadi.

3. O'yinli yondashuv: O'yin va vizual materiallar orqali bolalarning nutqiy faolligini oshirish.

4. Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish: Bolalarni kundalik muloqotga jalb qilish, ijtimoiy muhitga moslashuvini qo'llab-quvvatlash.

5. O'qituvchi va ota-onalar hamkorligi: Ta'lim jarayonida o'qituvchilar va ota-onalar o'zaro hamkorlik qilib, bolaga doimiy motivatsiya va yordam beradi.

Inklyuziv ta'limda bunday yondashuv bolalarning nafaqat nutqiy rivojlanishini, balki ularning ijtimoiy va psixologik moslashuvini ham ta'minlaydi. Shu orqali har bir bola o'z qobiliyatlari va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda rivojlanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Inklyuziv ta'limda nutqida kamchiligi bor bolalar bilan ishlash murakkab, lekin nihoyatda muhim jarayondir. Bunday bolalarni umumiy ta'lim jarayoniga jalb qilish – ularning nafaqat bilim olishini, balki ijtimoiy jihatdan ham rivojlanishini ta'minlaydi. Samarali metodika esa har bir bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda tuzilishi lozim. Logopedik mashg'ulotlar, kommunikativ va psixologik qo'llab-quvvatlash, zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish orqali bolalarning nutqiy rivojlanishidagi muammolar bosqichma-bosqich bartaraf etiladi. O'qituvchi, logoped, psixolog va ota-onalar hamkorligida olib borilgan izchil ishlar natijasida bola o'z fikrini erkin ifodalash, o'qish jarayonida faol qatnashish va jamoadagi o'rni mustahkamlanishiga erishadi. Shunday qilib, inklyuziv ta'limda nutqida kamchiligi bor bolalar bilan ishlash – faqat nutqni tuzatish emas, balki bolani to'laqonli shaxs sifatida rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa jamiyatda hech bir bola e'tibordan chetda qolmasligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Po'latova P.M. va boshqalar. Maxsus pedagogika. T.: "Fan va texnologiya" 2014 y.
2. Jo'raxo'jayev Muxammadazizxo'ja. Inklyuziv ta'lim gospiatal pedogogika (o'quv qo'llanma). "Hayot nashri - 2020" nashriyoti. Andijon, 2023-yil. - 144 b.
3. F.U.Qodirova, D.A.Pulatova. Inklyuziv ta'lim: Nazariya va metodika darslik Chirchiq 2022
4. Jo'raxo'jayev M. Inklyuziv ta'lim Gospiatal pedagogika O'quv qo'llanma. Hayot nashri – 2020 nashriyoti. Andijon -2024.